

EDITORIAL

En línea con el vínculo entre reflexión académica y realidad social *JUS Revista Jurídica* pone a consideración este nuevo volumen. Sus artículos discurren sobre diferentes temáticas que mantienen un hilo conductor: el enfoque jurídico sobre temas de actualidad sin dejar de lado cuestiones de doctrina.

A través de un destacado análisis histórico-normativo Alba López presenta la evolución en los derechos de las mujeres. Si bien el énfasis se pone en la vulneración de estos derechos, sus propuestas apuntan a una transformación integral (con perspectiva de género) capaz de incluir actores e instituciones involucrados en la aplicación de derechos.

Con un análisis de caso Francisco Castillo propone una hipótesis reveladora: la capacidad de influencia que tienen el poder político y económico sobre el sistema de justicia. Como consecuencia directa se altera la efectividad de la normativa generando espacios para la proliferación de problemas sociales.

En el contexto social actual el derecho al acceso a la información se ha constituido en uno de los puntos medulares para la reflexión jurídica. Karla Ortega realiza un estudio comparado de cinco países presentando detalles de cómo ha surgido la legislación, los procesos de acceso y las instituciones garantes.

Mediante un ejercicio de análisis en profundidad Felipe González nos muestra los entresijos de una importante herramienta político-jurídica: la revocación del mandato. El texto nos muestra algunos rasgos: su incorporación reciente, su capacidad para generar espacios de debate y participación.

Frente a la tradicional postura del derecho penal garantista Eduardo Vázquez presenta un planteamiento distinto: el derecho penal del enemigo. Su texto analiza la posibilidad de implementar este enfoque en entornos con altos niveles de violencia a fin de anticipar las respuestas a riesgos futuros.

Autores y equipo editorial hemos aunado esfuerzos para ofrecer un material que propenda a la reflexión y el análisis con el nuevo protagonista que cierra la triada: Ud. estimada/o lector.

Manuel Antonio Durán-Luzuriaga
Editor asociado JUS